

**“LD TEST” QURILMASI ORQALI BOSHLAG‘ICH SINIF
O‘QUVCHILARINI JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH HAMDA
SPORT TURLARIGA SARALASH**

Egamov Duryod Yaxyo o‘g‘li

1-bosqich tayanch doktoranti,

Jismoniy tarbiya va sport

ilmiy tadqiqotlar instituti,

Toshkent viloyati, Chirchiq shaxar.

egamovduryod4@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi jismoniy sifatlarni innovatsion texnologiyalar orqali rivojlantirish va uni samaradorligi. 7-8 yoshli bolalarni tezkorlik va chaqqonlik sifatini rivojlantirishda “LD TEST” uskunasidan foydalanish va uni ishlash mexanizimi haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy sifatlari, sport, jismoniy rivojlanish, chidamlilik, kuch, innovatsion, texnologiya.

Kirish. Bugungi kunda ilm-fan va amaliyotning turli sohalarida, shu jumladan jismoniy tarbiya va sport sohasida keng foydalanilayotgan va tez tarqalayotgan innovatsion qurilmalar orqali ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining jismoniy sifatlari innovatsion qurilmalar yordamida ko‘nikmalarini takomillashtirish, harakat salohiyatini kengaytirish, asosiy jismoniy sifatlarni samarali tarbiyalashga qaratilgan; psixo-fiziologik faollashtirish va takomillashtirishni ta’minlashga qaratilgan jismoniy rivojlanishiga yo‘nalishlar ajratib ko‘rsatiladi. Shu munosabat bilan bolalarda harakat faolligini oshirishga ta’sirning yangi innovatsion vositalari va shakllarini izlash zarur bo‘lib, bunga jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi deb qarash kerak. [1,2].

Asosiy qism: Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida o‘quvchilarni har tomonlama jismoniy rivojlantirish tamoyili muhim ahamiyat kasb etadi. Maktablarda o‘quvchilarning ta‘lim olish davrida o‘smirlik chog‘ida ularga maqsadli ta‘sir ko‘rsatish zarur [3].

Tadqiqot maqsadi. 7-8 yoshli bolalarni tezkorlik va chaqqonlik sifatini rivojlantirishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari.

“LD TEST” qurilmasi orqali boshlag‘ich sinf o‘quvchilarini jismoniy sifatlarni rivojlantirish:

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarlik hamda jismoniy rivojlanish darajasini aniqlash:

Maktablarda o‘qituvchilarini tezkorlik sifatini rivojlanganlik darajasini o‘rganish:

Maktablarda o‘qituvchilarini chaqqonlik sifatini rivojlanganlik darajasini o‘rganish.

Bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun maktabdan tashqari mashg‘ulotlar olib borish eng samarali hisoblanadi. Bunda o‘quvchining yoshga xos xususiyati va tayyorgarlik darajasini hisobga olish va mashg‘ulotlarni to‘g‘ri me‘yorlash shart. Innovatsion texnologiya orqali bolalarni jismoniy sifatlarni samarali rivojlantirish mumkin.

“LD TEST” ishlatish funksiyalari:

1. Sportchi ma‘lumotlari kiritiladi.
2. Sportchi sahifasi yaratiladi.
3. So‘ngi mashg‘ulotlar sahifasi ochiladi.
4. Mashg‘ulot nomi kiritiladi.

LD Test

Sportchi ismi

Yoshi

Jinsi:

Erkak Ayol

BEKOR QILISH QO'SHIS

1-rasm.

←

duryod egamov
Erkak, 29 yosh
So'nggi mashg'ulot: 2023-11-16

yengil at	Statistika:
Sana-Vaqt	2023-11-16
Sarflangan vaqt	00:23.80
Tugmalar soni	5/4 ta
O`rtacha tezlik	00:04.76

kurash	Statistika:
Sana-Vaqt	2023-11-16
Sarflangan vaqt	00:11.70
Tugmalar soni	6/5 ta
O`rtacha tezlik	00:01.95

kurash	Statistika:
Sana-Vaqt	2023-11-01
Sarflangan vaqt	00:09.60
Tugmalar soni	5/5 ta
O`rtacha tezlik	00:01.92

3-rasm.

 Sportchini qidiring...!

SPORTCHILAR RO'YHATI

 duryod egamov
Yoshi: 29

Erkak so'nggi mashg'ulot: 2023-11-16

2-rasm.

←

duryod egamov
Erkak, 29 yosh
So'nggi mashg'ulot: 2023-11-16

yengil at	Statistika:
Sana-Vaqt	2023-11-16
Sarflangan vaqt	00:23.80
Tugmalar soni	5/4 ta
O`rtacha tezlik	00:04.76

LD Test

Mashg'ulot nomi

CANCEL OK

kurash	Statistika:
Sana-Vaqt	2023-11-01
Sarflangan vaqt	00:09.60
Tugmalar soni	5/5 ta
O`rtacha tezlik	00:01.92

4-rasm.

Mashg‘ulot davomida o‘quvchilarga bergan yuklamalarni. Qanday bolalar organizimiga ta‘sir qilayotganini yurak qisqarish soniga qarab aniq bilib olishimiz mumkin. Mashqni bajarish davomida qancha masofa bosib o‘tgani ham bizga ma‘lum bo‘lib turadi. Shunga qarab chidamkorlik darajasi qaysi darajada rivojlanib borayotganini bilib olishimiz mumkin. Mashg‘ulot tugagandan so‘ng bolalarni qancha energiya sarflaganini bilib olamiz. Keyingi mashg‘ulot bo‘lgunga qadar sarflagan energiyani tiklab olishni belgilab olamiz. Mashqlarni bajarishga ketgan vaqtga qarab ularga dam olish oralig‘ini belgilab beramiz. Bu esa bolalarda energiyani tez tiklanishiga vakeyngi mashqni samarali bajarishni belgilab beradi. 7-8 yoshli bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalash organizmning rivojlanishini va o‘ssishi bilan bog‘langan bir qancha xususiyatlar mavjud. Yoshlik davrida bitta sifatlarning o‘ssishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, qurilma orqali jismoniy sifatlarni tarbiyalashda innovatsion majmualiy yondashuv talab qilinadi. Agar ular asta-sekinlik bilan qurilmadan foydalanib borilsa, bolalar va o‘smirlar organizimiga ziyon yetkazmaydi va yuklama hamda shiddatni inson omilisiz belgilab beradi.[1] Shuning uchun o‘quvchilar yoshini texnologik qiziqishini hisobga olgan holda mashqlarini to‘g‘ri me‘yorlash zarur.

Xulosa. “LD TEST” orqali biz oldimizga qo‘ygan maqsadimizni samarali amalga oshiramiz. Xatolar orqali yoqotadigan vaqtlarni to‘g‘ri taqsimlay olamiz. Shug‘ulanuvchilar organizimida bo‘layotgan o‘garishlarni bilib turamiz. Ularni mashg‘ulot davomida dam olish oralig‘ini to‘g‘ti taqsimlaymiz. Keyinchalik esa ularda vaqtni to‘g‘ri taqsimlashga adaptatsiyani xosil qilamiz.

Adabiyotlar ro‘yhati

Bondarevskiy Ye.Ya., Xankeldiev Sh.X., Tursunov U.T. Vliyanie klimato geograficheskix i sotsialno-ekonomicheskix faktorov na fizicheskuyu podgotovlennost naseleniya. // Teoriya i praktika fi-zicheskoy kultury / - 1985 - № 8 – s. 32-35.

Artiqov.J.B “Jismoniy tarbiya darslarida o‘rta maktab yoshidagi o‘g‘il bolalarini tabaqalashtirgan jismoniy tayyorgarligini asoslash” Mag.diss., Toshkent sh. – 2012 й., 29

Эгамов Д. Совершенствование методов популяризации массового спорта среди молодёжи // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 9/С. – С. 28-32.

O‘G‘LI E.D.Y. BOSHLAG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA JISMONIY SIFATLARNI INNOVATSION TEXNOLOGIYA ORQALI RIVOJLANTIRISH // Scienceweb academic papers collection. – 2022.

EGAMOV, D. “BOSHLAG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI KUCH SIFATINI RIVOJLANTIRISH VA SPORT TURLARIGA SARALASH”. O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI, 2022.

O‘G‘LI E.D.Y. Совершенствование методов популяризации массового спорта среди молодёжи // Жамият ва инновациялар. – 2021.

EGAMOV, D. “YOSH GANDBOLCHILARINING O‘QUV MASHG‘ULOT JARAYONINI ME‘YORLASHTIRISH USULLARI”. “O‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU, 2022.

EGAMOV, D. “BOSHLAG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI TEZKORLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH”. O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI, 2022.

EGAMOV, D. “Yoshlar Orasida Ommaviy Sport Harakatini targ‘ib Qilish”. O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI, 2019.

EGAMOV, D. Sog‘lom Turmush Tarzini Keng targ‘ib Qilish Va Ommaviy Sportni Yanada Rivojlantirish. 2021.

EGAMOV, D. “INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLAGAN XOLATDA BOSHLAG‘ICH SINIF O‘QUVCHILANI JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH”. O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI, 2022.

EGAMOV, D. “Yoshlar Orasida Ommaviy Sport Harakatini targ‘ib Qilish Metodikasini Takomillashtirish”. O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI, 2021.